

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ В
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ УЗБЕКИСТАНА С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЙ ПО ТРИМС

Мавланова Нозик Абдирашидовна

Учительница частной школы OXFORD SCHOOL при НОУ «BAHODIR ZIYO
TAFAKKUR»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10145334>

Аннотация. В данной статье рассматриваются плюсы и минусы либерализации инвестиционной сферы в Узбекистана с учетом особенностей законодательства страны, а также возможных рисков для экономики Узбекистана.

Ключевые слова: ВТО, вступление Узбекистана в ВТО, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, ПИИ, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda investitsiya sohasini erkinlashtirishning ijobiy va salbiy tomonlari, mamlakat qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni hisobga olgan holda muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: JST, O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsion jozibadorlik, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsiya salohiyati, investitsiya siyosati.

Abstrac. This article discusses the pros and cons of liberalizing the investment sphere in Uzbekistan, taking into account the peculiarities of the country's legislation, as well as possible risks for the economy of Uzbekistan.

Keywords: WTO, Uzbekistan's accession to the WTO, foreign direct investment, investment attractiveness, FDI, investment potential, investment policy.

Учитывая особенности либерализации инвестиционного режима согласно требованиям ВТО, РУз необходимо произвести рассмотрение ряда установленных критериев и условий функционирования ПИИ на территории страны.

В случае благоприятного для РУз стечения обстоятельств обязательства страны в области контроля инвестиционной политики будут заключаться преимущественно в соблюдении регламентов ТРИМС, сформированных в ходе Уругвайского раунда. Если РУз не войдет в состав ВТО до заключения переговоров относительно «новых сфер», вероятно государству придется брать на себя новые обязательства по либерализации и регулированию инвестиционной деятельности для того, чтобы вступить в ВТО.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что в законодательстве страны имеются несоответствующие положения. В частности, в документации нормативного характера, затрагивающей внешнеторговые аспекты, содержатся в том числе и меры, носящие дискриминационный характер. Это касается в том числе и Закона «О соглашениях о разделе продукции» [1]. Он регламентирует, что к деятельности данного типа в 80 % случаев и более от общего объема нанятых кадров, должны быть привлечены именно граждане принимающего государства. Привлечение иностранцев допускается не более чем в количестве 20 % от общего объема штата. Также привлечение иностранных специалистов

допускается в случае, если национальные кадры с нужным уровнем квалификации отсутствуют.

Аналогичным образом дело обстоит и с Законом «О специальных экономических зонах» [2]. В статьях 16 и 40 Закона говорится, что к инвестиционным проектам, реализуемым на территории СЭЗ, могут предъявляться специальные условия, что также диссонирует с нормами ВТО. В частности, в таких зонах нельзя выпускать продукцию, по типам которой сформирована конкурентная среда.

Также НК РУз содержит Положение о том, что инвесторы из стран зарубежья, за исключением некоторых ситуаций, регламентированных на уровне законодательства, в течение всего срока, в который действует «Соглашение о разделе продукции», обязаны платить те же налоги, что и резиденты [4]. Однако в данном случае предусматриваются исключения.

Ещё один противоречащий Закон в отношении ТРИМС – Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании» [3, 5], который предусматривает ограничение по движению капитала. Иными словами, операции движения капитала по приобретению и строительству за пределами РУз объектов недвижимости для нужд дипломатических и иных представительств РУз производятся по решению Кабинета Министров РУз.

Также Постановлением Кабмина ранее утверждено «Положение о порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения на территории СЭЗ и регистрации участков СЭЗ» [6]. В рамках данного документа регламентированы критерии, необходимые для размещения новых инвестиционных проектов:

открытие импортозамещающих, высокотехнологичных производств в соответствии с параметрами, установленными для проектов локализации;

экспортные объемы с момента запуска производства должны составлять не менее 20 % в первый год, от 30 % – во второй и от 30 % – в последующие годы;

формирование новых рабочих мест, число которых определяется административными советами, в том числе – с установкой квоты в размере 10 % для найма лиц, нуждающихся в трудоустройстве, согласно Перечню от Совета Федерации профсоюзов;

формирование штата нового предприятия на основе 95 % присутствия в нем граждан РУз.

Данной категории сотрудников в обязательном порядке должна предоставляться возможность стажировки, а также – повышения уровня квалификации. Согласно Требованию о лицензировании, инвестор также обязан получить лицензию на осуществление производственной деятельности в РУз. Постановление Кабмина, помимо прочего, содержит «Положение о порядке лицензирования деятельности по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции» [7]. Данный документ регламентирует ряд обязательных к соблюдению критериев производства спирта (как пищевого, так и технического), а также алкогольной продукции.

Согласно Постановлению «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства» [8], Министерство внешней торговли и инвестиций произвело внедрение ограничения экспортных объёмов в отношении продукции сырьевого, а также специфического типа. К таковой относятся:

различные типы драгметаллов, жемчуг, а также изделия из таковых. Переправка данных типов продукции через границу страны РУз допускается только при наличии лицензии, невзирая на наличие или отсутствие контракта.

Невзирая на ряд преимуществ приведенной выше документации нормативного типа, они в значительной степени диссонируют с регламентом ВТО, а именно – с положениями по ТРИМС. Эти требования регламентируют запрет на выдвижение инвестору со стороны принимающей страны требований относительно доли затрат на территории этой страны, компонентов местного производства, найма местных кадров и т. д. При более детальном изучении несоответствий данного типа становится ясно, что они затрагивают почти все отрасли, а в особенности – стратегически важные.

В данном случае, в качестве наиболее яркого примера, можно привести отрасль автомобильного производства, если говорить о последствиях вступления РУз в ВТО в разрезе привлечения ПИИ в данный сектор. Ввиду того, что авторынок РУз является достаточно емким и характеризуется высокой степенью привлекательности для инвесторов, а данная отрасль сама по себе характеризуется острой необходимостью модернизации, РУз заинтересована в привлечении больших объемов ПИИ в данное направление. Также данная отрасль может быть с уверенностью охарактеризована как социально значимая, поскольку в рамках таковой обеспечивается большое количество рабочих мест для населения. Также данная отрасль оказывает влияние на многие смежные отрасли. Кроме того, данная отрасль обеспечивает значительные объемы налоговых отчислений в бюджет страны.

Кроме ресурсов для успешного динамичного развития автомобильной промышленности в национальных масштабах таковой, ей необходимы также значительные вложения капитала. В частности, речь идет о финансировании таких областей, как новые технологии, а также освоение новых методов и инструментов менеджмента. Одновременно с этим не стоит упускать из виду тот факт, что в РУз не сформированы условия для реальной конкуренции. Пошлины на ввоз авто на сегодняшний день здесь довольно высоки, а курс национальной валюты, напротив, находится на довольно низком уровне, что предохраняет национальных производителей от конкуренции со стороны иностранных компаний.

Отсутствие стабильности в области финансовой среды РУз порождает высокие показатели рисковости для ПИИ в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию возможности модернизации как технологической базы, так и конечной продукции, выпускаемой в вышеуказанной области. В конечном итоге становится невозможным повышение показателей уровня конкурентоспособности отечественной автомобильной отрасли. Более того, в текущих условиях вероятным является снижение таковых. Тем не менее, отечественные производители, работающие в данной отрасли, на сегодняшний день остро заинтересованы в максимизации объемов ПИИ. Что касается иностранных инвесторов, то они рассматривают возможное сотрудничество в рамках совместных проектов в расчете на снижение издержек за счет снижения ввозных пошлин, а также использования сравнительно дешевых отечественных ресурсов. Около 2 лет назад Кабмин утвердил Постановление «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы» [9] с целью расширения сырьевой базы и углубления ее переработки, увеличения объемов производства конкурентоспособной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, широкого привлечения прямых

иностранных инвестиций и высоких технологий в отрасли экономики, обеспечения социально-экономической эффективности инвестиционных проектов и создания на данной основе высокооплачиваемых рабочих мест, а также ускоренного социально-экономического развития регионов республики.

Деятельность иностранных автоконцернов на территории РУз позволяет сделать вывод, что эти концерны склонны к долгосрочному сотрудничеству с РУз ввиду наличия у них стратегического инвестиционного интереса, что является весьма значимым для вышеописанного сектора в РУз.

Необходимо также принимать во внимание и то, что создание союзов международного формата в разрезе компаний международного типа, а также запуск проектов в отрасли автомобильной промышленности, помимо трудоемкости, по умолчанию подразумевает также и большие временные затраты. В связи с этим, законы РУз, в рамках которых инвесторы должны использовать местное сырье и другие компоненты производственной деятельности, во многом способствуют поддержке и обеспечению развития для смежных отраслей и работающих в них компаний, а кроме того – оказывают положительное воздействие на показатели уровня занятости населения страны. Также они оказывают содействие в повышении квалификации кадров в данной области, включая, помимо прочего, и менеджмент.

Одновременно с этим, регламенты ТРИМС подразумевают упразднение подобных требований ввиду того, что таковые диссонируют с положениями соглашения. Если Узбекистан войдет в ВТО, то по умолчанию следует готовиться к тому, что потребуются изменения в области данного подхода в РУз. Также это вызовет необходимость разработки иных методик повышения уровня конкурентоспособности, а кроме того – и экономической устойчивости РУз в области автопроизводства. Очевидно, что следует активно применять оставшееся время для модернизации данного сектора экономики РУз, а кроме того – комбинировать вышеуказанные требования с мерами по привлечению ПИИ, которые могут быть представлены в ВТО в качестве некой компенсации.

Программа локализации в Республике Узбекистан, а точнее – реализация таковой, демонстрирует возможности для повышения темпов развития местного производства на территориях регионов, а также увеличения экспортных объемов в РУз.

Для выполнения полного объема регламентов, предусмотренных ТРИМС, РУз нужно провести ряд изменений в области законодательства, в частности – изменить положения, описанные выше, а также – сопутствующие акты подзаконного типа. Кроме того, РУз впоследствии должен отказаться от практики запрещенных ТРИМС, в том числе и на уровне субъектов Республики.

Либерализация инвестиционного режима в РУз в условиях дифференциации на уровне регионов способствует увеличению регионально-инвестиционной проблематики в контексте вхождения РУз в ВТО. В результате либерализации потоки инвестиций в конечном итоге могут устремиться в наиболее благоприятные, с точки зрения инвесторов, регионы, коих, согласно проведенному анализу, насчитывается сравнительно немного. Это приведет к дисбалансу в области экономики.

На распределение ПИИ по регионам РУз в значительной степени влияет комплекс факторов: ресурсы, характер границ, уровень урбанизации региона, статус региона

относительно столицы, а также – уровень расходов и общей платежеспособности населения.

Также в разрезе вхождения РУз в ВТО важную роли играет возможность получения доступа для национальных компаний к новым зарубежным технологиям и наличие возможности распространения таковых по различным областям, что позволит обеспечить в них формирование новых технологических комплексов регионального масштаба. Тем не менее, отечественные компании сегодня выполняют преимущественно задачи звеньев в контексте технологических цепей транснационального типа. Присоединение РУз к ВТО, хотя и может способствовать росту показателей потребностей и уровня интересов ТНК к отечественной экономике, но одновременно с этим следует ожидать, что 100 % от объемов прибыли будут выводиться за пределы РУз, а здесь будут оседать лишь налоговые платежи и зарплатные выплаты. Это, в свою очередь, обостряет необходимость отстаивания национальных интересов РУз и одновременно – осложняет вступление в ВТО.

Допустимо утверждать, что в конечном итоге данный шаг не только обеспечит прирост ПИИ, но и позволит обеспечить рост уровня мобильности местных трудовых ресурсов, который в перспективе может привести к утечке, а затем и дефициту ценных кадров. В особенности – работающих в области умственного труда.

Несмотря на это, приток технологий, в расчете на долгосрочную перспективу, должен обеспечить развитие экономики в регионах, которые могли бы стать базой для ее развития в прочих областях страны. Очевидно, что в данном случае имеет место необходимость разработки и внедрения мер по субсидированию НИОКР в области госсектора, а также – формирования среды для финансового НИОКР за счет частного сектора.

Ключевую роль в контексте освоения ПИИ, передачи технологий и ноу-хау в РУз следует возложить на компании, имеющие форму СП. Ключевой проблемой работы таковых можно считать слабую ориентацию на экспорт. В большей части областей РУз показатели объемов собственной продукции в объеме экспорта составляют не более 50 %, а для компаний Ташкента – менее 10 %. В среднем, данный показатель составлял порядка 30–33 %. Однако данную тенденцию можно считать закономерной для страны, характеризующейся значительным экономическим потенциалом и неудовлетворенным потребительским спросом.

Ключевыми критериями, оказывающими воздействие на интенсивность участия ПИИ в работе СП и показателями экспорта таковых можно считать: приемлемость законодательства для инвестора и инвестирования, уровень развития инфраструктуры, уровень доступности и качества различных факторов производственного типа. Присоединение РУз к ВТО вероятно обеспечит рост экспорта со стороны СП. Это, как ожидается, приведёт к экспорту в смежных отраслях, которые также начнут активно развиваться.

Разумеется, по мере развития экономики, неизбежной станет межотраслевая борьба в контексте привлечения ПИИ. Чем интенсивнее будет проходить либерализация, тем более интенсивный характер будет обретать эта борьба. Как ожидается, это приведет к повышению уровня качества продукции, а также здоровой конкуренции. В связи с этим

необходимо будет формировать условия для равномерного интенсивного развития экономики в контексте всей территории РУз или, как минимум – большей части таковой.

Важно понимать, что инвестиционный климат РУз в существенной степени определяется атмосферой, которую формируют субъекты, и администрации, действующей в стране. В областях страны производится активная работа по привлечению ПИИ и формированию новых связей международного регионального типа. Также реформируется инфраструктура регионального уровня и т. д. Повсеместно происходит внедрение практики привлечения ПИИ, необходимых для осуществления проектов в регионах (под гарантии бюджета областей). Самой существенной проблемой в области несоответствия нормам ТРИМС законодательной базы РУз можно считать некоторые положения, которые могут быть ликвидированы при вступлении в ВТО. Но РУз нужно разработать меры, направленные на защиту национальных интересов и производителей от чрезмерной конкуренции и контроля. Также необходима разработка долгосрочной инвестиционной политики и мер стимулирования для инвесторов.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан, от 07.12.2001 г. № 312-II «О соглашениях о разделе продукции» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/1352>.
2. Закон Республики Узбекистан, от 17.02.2020 г. № ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4737514>.
3. Закон Республики Узбекистан, от 22.10.2019 г. № ЗРУ-573 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4562846>.
4. Налоговый кодекс Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4674893>.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 10.08.2020 г. № 472 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Законы Республики Узбекистан от 22 октября 2019 года № ЗРУ-573 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании» и от 5 ноября 2019 года № ЗРУ-580 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»»)» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4940275>.
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 16.01.2018 г. № 29 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон»» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3508812>.

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 23.08.2019 г. № 707 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4486147>.

8. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.11.2017 г. № ПП-3351 «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3470725>.

9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.12.2020 г. № ПП-4937 «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021–2023 годы» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5189874>.